

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРОДУКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПОДБОРА

БЕККУЛОВ.М.И, ДЕРКЕНБАЕВ.С.М.

Ошский Государственный университет, Кыргызский национальный аграрный университет им.К.И.Скрябина.
Кыргызская Республика. г.Бишкек

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния различных типов подбора на изменчивость продуктивных признаков алатауского скота мясо-молочного направления продуктивности на основе комплексной оценки. Для проведения исследований по данному вопросу были отобраны четыре группы дочерей коров, полученных от линейных, кроссированных, чистопородных импортных и помесных быков при различных типах подбора. Выявлено, что коровы полученные от линейных быков при однородном подборе, имели отрицательную связь удоя с предками с колебаниями от $-0,107$ до $-0,019$, и наоборот, коровы полученные от линейных быков при умеренно-разнородном и разнородном подборе имели положительную связь удоя с предками с колебаниями от $0,030$ до $0,309$;

Ключевые слова: порода, подбор, линии, кроссы, помеси, чистопородность, изменчивость, наследуемость

Материал и методика исследований: Материалом для выполнения данной научной работы служили следующие зоотехнические документы : карточки племенных коров-форма МОЛ-1; племенных быков форма МОЛ-2; каталоги генеалогических схем быков-производителей использованных в хозяйстве; журналы искусственного осеменения; план племенной работы; отчет бонитировки скота за последние годы; первичные документы зоотехнического учета.

Цифровой материал был обработан биометрически с использованием программы Ехсе

Введение

Скотоводство в Кыргызской Республике была и остается одним из ведущих отраслей животноводства. Достаточно отметить, что в 1988-1990 годы в данной отрасли животноводства были достигнуты хорошие результаты. Например, средний надой молока на фуражную корову (534 тыс.коров, данные за 1989 год) составляла 3213 кг молока за лактацию. Однако в связи переходом к рыночным отношениям и созданием многочисленных фермерских и крестьянских хозяйств, и другими объективными и субъективными причинами, данная отрасль животноводства претерпела значительные изменения. В частности, значительно сократилось поголовье чистопородных алатауских коров, ухудшились племенные и продуктивные качества, во многих хозяйствах бессистемно стали скрещивать алатаускую породу многими породами скота разного направления продуктивности без учета влияния типов подбора на последующие результаты, что привело к очень большому количеству беспородных, помесных животных имеющие низкую продуктивность.

Научными и экспериментальными исследованиями в области молочного скотоводства проведенные в Кыргызской Республике выявлены, что реализация генетического потенциала молочной продуктивности коров алатауской породы скота является основным фактором в дальнейшем увеличении производства молока, повышения эффективности и рентабельности молочного скотоводства . Необходимо отметить, что одной из основных задач в современных условиях развития молочного скотоводства республики стоящих перед зоотехнической наукой - является качественное преобразование молочного животноводства путем создания высокопродуктивных стад.

Известно, что на молочную продуктивность оказывают влияние многие факторы, и по данным многих научных исследований ряд из них действует совокупно, и поэтому установить меру влияния каждого из них в отдельности очень трудно. Однако, специальными научными

исследованиями ученых и практиков в какой то степени удается определить степень значения некоторых факторов, что очень важно для дальнейшего улучшения племенных и продуктивных качеств скота.

В связи с выше изложенными возникла необходимость проведения исследований и анализ влияния типов подбора на изменчивость продуктивных признаков коров алатауской породы скота в Кыргызской Республике.

Результаты исследований и их обсуждение.

Исследования проводились на племенной ферме «Аталык групп» Аламединского района Кыргызской Республики. При этом изучена влияния разных типов подбора алатауской породы на молочную продуктивность потомства и ее изменчивость при использовании линейных и кроссированных быков (в том числе импортных- в основном швицев американской селекции).

В исследовании использованы данные 63 коров от 48 линейных, 39- от 5 кроссированных, 98- от чистопородных импортных и 54 коров –от 4 помесных быков разной ровности за 1 лактацию, а также 78 коров от 5 быков разного происхождения за высшую лактацию, продуцировавших в племенном хозяйстве «Аталык Групп».

Проведенные исследования показали, что фактическая продуктивность коров при однородном подборе варировала от 3345 кг молока, с содержанием жира 3,84% от помесных быков до 3525 кг от чистопородных импортных. В то время при умеренно-разнородном и разнородном типах подбора варирование удоя коров оказалось меньше. Изменчивость удоя дочерей линейных быков, при использовании разных типов подбора, по сравнению с матерями снизилась; у дочерей кроссированных быков при однородном типе подбора наоборот увеличилась, а при умеренно-разнородном и разнородном снизилась. У дочерей чистопородных импортных быков, при однородном и умеренно-разнородном типа подбора увеличилась, а при разнородном типе подбора осталась на уровне изменчивости матерей; у дочерей помесных быков при однородном и умеренно-разнородном типах подбора увеличилась, а при разнородном типе подбора наоборот снизилась. Необходимо отметить, что изменчивость содержания жира в молоке во всех случаях была относительно низкой.

Данные проведенных исследований показали, что стандартное отклонение удоя матерей за 1 лактацию, при использовании линейных быков при разных типах подбора варировала от 529 до 703 кг, а их дочерей – от 495 до 646 кг при среднем показателе от 423 до 649 кг.

При использовании кроссированных быков стандартное отклонение удоя матерей варировала от 505 до 955 кг, а их дочерей- от 630 до 776 кг, при среднем показателей от 549 до 741 кг.

При использовании чистопородных импортных быков стандартное отклонение удоя матерей варировала от 503 до 781 кг, а их дочерей –от 854 до 924 кг, при среднем показателе от 893 до 875 кг.

При использовании помесных быков стандартное отклонение удоя матерей варировала от 643 до 831 кг, а дочерей – от 636 до 752 кг, при среднем показателе от-647 до 746 кг соответственно.

Таблица 1. **Изменчивость удоя у предков и потомков (в %)**

Тип подбора	МО	РИБ	РИД	Мать	Дочь
Дочери линейных быков					
Однородный	23,51	22,69	21,94	22,77	21,77
Умеренно-разнородный	28,39	31,97	17,95	25,23	20,69
Разнородный	39,46	37,22	24,93	25,31	22,39
Дочери кроссированных быков					
Однородный	20,92	15,54	20,34	22,53	24,69
Умеренно-разнородный	30,10	21,11	20,56	27,26	24,90

Разнородный	41,11	26,96	17,33	33,50	26,00
Дочери чистопородных импортных быков					
Однородный	7,79	16,57	7,75	9,88	21,39
Умеренно-разнородный	7,76	10,88	9,13	12,94	23,75
Разнородном	13,94	6,48	13,88	23,82	23,60
Дочери помесных быков					
Однородный	25,68	16,31	23,28	23,16	25,56
Умеренно-разнородный	28,84	18,40	18,16	22,76	23,97
Разнородный	36,14	21,31	14,70	30,59	25,90

По жирности молока, корреляция была в большинстве случаев высокой и достоверной на разном уровне, в 6 случаях из 14. Вместе с тем, в 20 случаях корреляция между содержанием жира в молоке была отрицательной и недостоверной.

Результатами исследований выявлена, что продуктивность у 478 коров за высшую лактацию, происходящих от 30 быков разного происхождения при разных типах подбора, удой матерей от стандартного отклонения варировала от 831 до 1068 кг, у дочерей – от 935 до 1030 кг.

Корреляция удоя между предками и дочерью в большинстве случаев была высокодостоверной, как в целом по всему массиву, так и при отдельных типах подбора ($P < 0,01$)

При однородном подборе положительная и достоверная корреляция выявлена только между родительскими индексами быков по удою и удою дочерей ($P < 0,05$). По содержанию жира в молоке, взаимосвязь между предками и дочерью в большинстве случаев была отрицательной и недостоверной.

Таблица 2. **Корреляция удоя между предками и дочерью при разных типах подбора по удою**

Тип подбора	МО-дочь	РИБ-дочь	РИД-дочь	Мать-Дочь
Дочери линейных быков				
Однородный	-106	-107	-0,06	-0,19
Умеренно-разнородный	0,30	101	0,96	100
Разнородный	173	174	209	104
Дочери кроссированных быков				
Однородный	164	117	200	209
Умеренно-разнородный	-116	-147	-0,09	-119
Разнородный	-296	-232	-0,66	298
Дочери чистопородных импортных быков				
Однородный	0,15	272	0,066	120
Умеренно-разнородный	-114	0,93	-0,94	-,063
Разнородный	-0,46	0,14	0,42	129
Дочери помесных быков				
Однородный	233	223	245	235
Умеренно-разнородный	216	211	309	220
Разнородный	297	299	396	0,32

Результаты исследований подтверждает тот факт, что коровы, полученные от линейных быков при однородном подборе имели отрицательную связь удою с предками с колебаниями от -0,107 до -0,019 и, наоборот, коровы полученные от линейных быков при умеренно-разнородном и разнородном подборах, имели положительную связь удою с предками с колебаниями от 0,030 до 0,309. В то же время коровы, полученные от кроссированных и чистопородных импортных быков при однородном подборе имели положительную связь удою с предками с варированием от 0,015 до 0,272. При умеренно-разнородном и разнородном подборах связь удою коров с предками варировала от отрицательной в пределах от -0,296 до 0,298. Потомство полученные от помесных быков при разных типах подбора, имели положительную и достоверную корреляцию удою с предками. Только при разнородном подборе между матерями и дочерями корреляция была положительной и малозначимой ($r=0,032$).

Таблица 3 **Корреляция между показателями удою и содержанием жира у предков и дочерей при разных типах подбора по удою**

Тип подбора	МО-дочь	РИБ-Дочь	РИД-дочь
Удой, кг			
Однородный	0,64	125	0,51
Умеренно-разнородный	186	223	234
Разнородный	227	219	278
По содержанию жира (%)			
Однородный	0,50	0,03	-0,17
Умеренно-разнородный	-112	-0,84	-0,52
Разнородный	-0,48	-0,07	-0,48

Обсуждение.

Многочисленными научными исследованиями установлена, что в пределах одного вида животных, пола и возраста уровень, характер и качественная сторона продуктивности зависят от действия следующих факторов: **1) породных и индивидуальных особенностей животных; 2) условий кормления, содержания и эксплуатации животных.**

В классическом варианте отбор и подбор пар – важнейший элемент воспроизводства генофонда и один из главнейших приемов совершенствования пород молочного скота. Правильно организованный методический отбор с последующим целенаправленным подбором повышает эффективность селекционно-племенной работы в скотоводстве. В этом плане были проведены многочисленные исследования по изучению влияния типов и видов подбора на последующую продуктивность скота.

Например, результаты научных исследований Мухтаровой. О.М- подтверждают, что паратипические факторы, уровень продуктивности материнского стада, а также экстерьерно-конституциональные особенности, дают возможность сделать вывод о том, что животные полученные при разведении трех линий с поддержанием на одну через отца матери, матери и отца показали лучшие результаты продуктивности в отличие от сверстниц, полученных при кроссировании множества линий.

З.М.Айсанов, Г.Т.Торчочков на основании своих исследований по изучению влияние типа подбора на молочную продуктивность выявили, что наибольшей величиной удою характеризовались животные группы умеренно-разнородного подбора, чем у животных групп однородного и разнородного подбора.

Игнатьева С.П в своих исследованиях “Оценка эффективности типов и видов подбора по продуктивности и родству” отмечает, что наибольшей эффект прибавки удою за поколение связана с сочетаемостью пар в разновидностях кроссов-линий, дочери от кросса-линий провозшли сверстниц от внутрелинейных подборов на 233 кг.

Выше приведенные данные исследований разных ученых разноречивы, т.е. единого мнения о влиянии типов подбора на продуктивность скота нет. В этой связи нами была проведена исследование по изучению влияния типов подбора на изменчивость продуктивных признаков, результаты которых приведены выше. Впервые в Кыргызской Республике по алатауской породе была проведена такие анализы, и полученные при этом экспериментальные данные необходимо учитывать при дальнейшей селекции скота.

Заключение

На основании выше изложенного и по результатам полученных экспериментальных данных, нами сделаны следующие заключение: коровы полученные от линейных быков при однородном подборе, имели отрицательную связь удою с предками с колебаниями от $-0,107$ до $-0,019$, и наоборот, коровы полученные от линейных быков при умеренно-разнородном и разнородном подборе имели положительную связь удою с предками с колебаниями от $0,030$ до $0,309$; коровы о полученные от кроссированных и чистопородных импортных быков (швицы американской селекции) при однородном подборе имели положительную связь удою с предками с варированием от $0,015$ до $0,272$. При умеренно- разнородном и разнородном подборах связь удою коров с предками варировала от отрицательной в пределах от $-0,296$ до $0,298$. Только при разнородном подборе между матерями и дочерью корреляция была положительной и малозначимой. ($r=0,032$). Выше приведенные данные говорят о том, что при дальнейшей селекции алатауского скота необходимо учитывать влияния типа подбора на последующую продуктивность животных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.В.Вишневец и др. Анализ влияние методов подбора на молочную продуктивность коров.// Уч.записки Витебской гос.академии Вет.медицины. Витебск.2013.т.49.вып.2.ч.1.с 274-278
2. Игнатъева.А.П Оценка эффективности типов и видов подбора по продуктивности и родству в племенном стаде черно-пестрой породы. Докторская диссертация. 2006. 237с
3. Красота.В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных. Агропромиздат.1990. 463с.
4. Мухтарова.О.М. Влияние разных типов подбора на молочную продуктивность коров. Сборник трудов Чувашского государственного аграрного университета. 2020.с.580-586
5. Прохоренко П. Голштинская порода и ее влияние на генетический прогресс продуктивности черно-пестрого скота европейских стран. Молочное и мясное скотоводство. 2015. №2. С 2-7
6. Прудов А.И. Разведение по линиям –надежный путь совершенствования пород. Животноводство. 1984.№10. с3-5
7. Н.А.Попов,А.В.Шахин. Опыт по формированию племенного стада.//Зоотехния №2. 2000г.с 7-10
8. Смирнов В.Н. Влияние инбридинга на продуктивные и воспроизводительные качества коров. Зоотехния. 2008.№10.с3-5
9. Любимов.А.И. Влияние инбридинга на племенную ценность и реализацию генетического потенциала быков-производителей. Зоотехния. 2016. С 2-4
10. Dunin I M Razvedenie skota golshtinskoji porodu na territory Rossijjskojj Federacii (Breeding of Holstein cattle on the territoru of the Russian Federation/ Zootekhniya/2020 №2.p 5-8